

МАРКАЗИЙ ТЎҒРИ ТЎРТБУРЧАКЛИ ТЕШИК БИЛАН
ЗАЙФЛАШТИРИЛГАН ЮПҚА ОРТОТРОП ПЛАСТИНАНИНГ
ТЕБРАНИШИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

**КАРИМОВ А.М., ТАҚУ, магистрант,
ҚУРБОНОВ Э.Ш., ТАҚУ, доцент,
АБДИКАРИМОВ Р.А., ТАҚУ, ф.-м.ф.д., профессор**

Аннотация. Марказий тўғри тўртбурчакли тешикка эга бўлган қовушқоқ-эластик ортотроп пластина тебраниши масаласини математик моделлаштиришда нолинчи тартибли импульсив функциялар қўлланилган. Профессор И.Н.Преображенский томонидан таклиф этилган “туташ модел” усули гоялари ва ёндошувларига асосланиб, Кирхгоф-Ляв гипотезаси доирасида геометрик чизиқли масаланинг математик модели қурилган. Ишлаб чиқилган математик модел тешикнинг ўрни, геометрик ўлчамлари, пластина бикирликларининг амплитуда-частота хусусиятларига таъсирини тадқиқ этиш имконини беради.

Abstract. Impulsive functions of zero order were used in the mathematical modeling of the problem of vibration of a viscoelastic orthotropic plate with a central rectangular hole. Based on the ideas and approaches of the "adjoint model" method proposed by Professor I.N. Preobrazhensky, a mathematical model of the geometric linear problem was built within the framework of the Kirchhoff-Liav hypothesis. The developed mathematical model allows to study the influence of the position of the hole, its geometric dimensions, and the plate thickness on the amplitude-frequency characteristics.

Абстрактный. При математическом моделировании колебаний вязкоупругой ортотропной пластины с центральным прямоугольным отверстием использовались импульсные функции нулевого порядка. На основе идей и подходов метода «непрерывной модели», предложенного профессором И.Н.Преображенским, построена математическая модель геометрической линейной задачи в рамках гипотезы Кирхгофа-Лява. Разработанная математическая модель позволяет исследовать влияние расположения, геометрических размеров и шероховатости пластины отверстия на амплитудно-частотные характеристики.

Калит сўзлар: математик моделлаштириш, ўрта текислик деформацияси, ортотроп пластина, тебраниш частотаси, кичик

тебранишлар, чегара шартлари, эластиклик модули, аналитик усуллар, Кирхгоф-Ляв гипотезаси, механик хоссалар, микромеханик моделлар.

Key words: *mathematical modeling, mid-plane deformation, orthotropic plate, vibration frequency, small vibrations, boundary conditions, modulus of elasticity, analytical methods, Kirchhoff-Liav hypothesis, mechanical properties, micromechanical models.*

Ключевые слова: *математическое моделирование, средняя плоская деформация, ортотропная пластина, частота колебаний, малые колебания, граничные условия, модуль упругости, аналитические методы, гипотеза Кирхгофа-Лява, механические свойства, микромеханические модели.*

Кириш. Тешикли пластиналарнинг тебранишлари муаммоси турли хил муҳандислик конструкциялари, масалан, учувчи аппаратларнинг қанотлари, транспорт воситаларининг корпуслари, бино ва иншоотларнинг тузилмалари билан бевосита боғлиқдир. Ушбу тизимларда уларнинг геометриясидаги ҳатто кичик ўзгаришлари ҳам механик нуқтай-назаридан мустаҳкамлигига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин. Тешикка эга бўлган пластиналарнинг тебраниш хусусиятларини тадқиқ этиш, бундай конструкцияларнинг хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлаш учун жуда муҳимдир. Шуни таъкидлаш кераки, замонавий технологияларда турли хил механик юкламаларга дуч келадиган енгил композит материаллар кенг қўлланилади. Умуман айтганда пластиналардаги тешиклар қўйилишидан мақсад бу датчиклар, маҳкамлаш элементларини жойлаштириш ёки конструкциянинг оғирлигини камайтириш ишларини амалга оширишдан иборат. Пластинага тешиклар қўйиш унинг механик хусусиятларини сезиларли даражада ўзгартиради. Бу тизимнинг етарли даражада мустаҳкамлиги ва устуворлигини таъминлаш учун тешиклари мавжуд бўлган муҳандислик конструкцияларини яратишда синчковлик билан таҳлил қилиш ва лойиҳалашни талаб қилади. Эластиклик соҳасидаги тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тешикларнинг ўлчами, сони, шакли ва жойлашуви пластинанинг тебраниш хусусиятларига сезиларли таъсир қилади. Буни тадқиқ этиш эса долзарб муаммолардан ҳисобланади.

Тўғри тўртбурчак шаклидаги тешикка эга ортотроп пластиналарнинг тебраниши мураккаб жараён дир. Тебраниш хусусиятлари. юқорида айтиб ўтилганидек, пластинанинг геометрияси, материал хоссалари, тешикнинг ўлчами, сони, шакли ва жойлашувига боғлиқ. Ортотроп материалларнинг эластиклик модули, силжиш модули ва Пуассон коэффициенти тебраниш частоталари ва шаклларига таъсир қилади. Пластинанинг ўлчамлари, қалинлиги, тешикнинг ўлчами ва жойлашуви тебраниш хусусиятларини ўзгартиради.

Пластинанинг томонлари қандай маҳкамланганлиги (масалан, эркин, маҳкамланган ёки таянчли) тебраниш шаклларига таъсир қилади. Тешикнинг мавжудлиги пластинанинг бикирлигини камайтиради ва тебраниш частоталарини ўзгартиради.

Ортотроп пластиналарнинг тебранишини таҳлил қилиш учун одатда аналитик ёки сонли усуллардан фойдаланилади. Аналитик усуллар математик тенгламалар ёрдамида тебраниш хусусиятларини аниқлашга имкон беради. Аммо, аналитик усуллар мураккаб геометриялар учун чекланган.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги даврда замонавий компьютерлар ривож ва унинг имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда сонли усулларни қўллаб мураккаб масалаларнинг аниқ ҳисоб-китобларини амалга ошириш мумкин бўлиб қолди, бу эса тешикли пластиналарнинг ўзини тутишини баҳолаш борасида янги истиқболларни очди. Айниқса, сонли усуллардан бири, масалан, чекли элементлар усули (FEM), мураккаб геометриялар ва материал хоссалари учун тебраниш хусусиятларини аниқлашга имкон беради. Тўғри тўртбурчакли тешикли пластиналарнинг тебранишларини моделлаштириш учун сонли усуллар орасида чекли элементлар усулини энг асосий сонли усул сифатида қайд этиш мумкин.

Қуйида ушбу мавзу йўналишига тегишли бўлган айрим мақолалар таҳлили келтирилган. Мазкур мақолалар ортотроп тўртбурчак пластиналарнинг тебраниш хусусиятларини чуқур ўрганишга бағишланган.

Kanazawa ва Kawai [1] тадқиқотлари ортотроп материалларнинг кўндаланг тебранишини ўрганишнинг илк қадамлардан бири бўлиб, анизотроп пластиналарнинг тебраниш хусусиятларини таҳлил қилишнинг асосий принципларини белгилаб берди. Harman [2] ўз тадқиқотида ортотроп тўртбурчак пластиналарнинг эгилиш тебраниши частотасини аниқлашга эътибор қаратган. У турли чегара шартларидаги пластиналарнинг тебраниш частоталарини аниқлаш учун аналитик усулларни қўллаган. Dickinson [3] ортотроп тўртбурчак пластиналарнинг эгилиш тебранишини батафсил таҳлил қилган. У пластиналарнинг тебраниш шакллари ва уларнинг частоталарини аниқлаш учун аналитик ва сонли усулларни қўллаган. Dickinsonнинг бошқа бир тадқиқоти [4] Релей усули ёрдамида изотроп ва ортотроп пластиналарнинг букилиши ва эгилиш тебраниши частотасини тадқиқ қилишга қаратилган. Бу тадқиқот Релей усулининг ортотроп пластинкаларининг тебраниш хусусиятларини аниқлашда самарадорлигини кўрсатади. Mohan ва Kingsbury [5] ўз тадқиқотларида умумий ортотроп пластиналарнинг эркин тебранишини таҳлил қилган. Улар ортотроп материалларнинг умумий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тебраниш хусусиятларини аниқлаш учун аналитик усулларни қўллаган.

Бу тадқиқотлар ортотроп пластиналарнинг тебраниш хусусиятларини аниқлашда аналитик ва сонли усулларнинг самарадорлигини кўрсатади. Чегара шартлари, материалнинг ортотроп хусусиятлари ва пластинанинг геометрияси тебраниш хусусиятларига сезиларли таъсири кўрсатилган. Релей усули ортотроп пластиналарнинг тебраниш хусусиятларини аниқлашда самарали усуллардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, [6] да тешикли эластик юпқа деворли пластина ва қобикларнинг устуворлиги ва тебранишларини назарий тадқиқ қилиш усуллари баён этилган. Турли хил сондаги тешикларга эга бўлган конструкцияларнинг критик юклари ва энг кичик хусусий тебраниш частоталарини аниқлаш учун формулалар келтирилган. Мазкур [6] ишда келтирилган усулни қўллаб, Кирхгоф-Ляв гипотезаси доирасида геометрик чизиқли марказий тўғри тўртбурчакли тешикка эга бўлган ортотроп қовушқоқ-эластик пластинанинг эркин тебраниши масаласининг математик моделини қурилган.

Математик модел. Марказий тўғри тўртбурчакли тешикка эга бўлган қовушқоқ-эластик ортотроп пластинанинг тебраниш масаласи кўрилади. Узунлиги a , кенглиги b ва қалинлиги h бўлган учлари (x_1, y_1) , (x_1, y_2) , (x_2, y_1) ва (x_2, y_2) нуқталарда жойлашган марказий тўғри тўртбурчакли тешикли пластина 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Марказий тўғри тўртбурчакли тешикли қовушқоқ-эластик ортотроп пластина.

Ушбу усулга биноан марказий тўғри тўртбурчак шаклида тешикка эга бўлган қовушқоқ-эластик ортотроп пластина ўзгарувчан бикирлик ва масса параметрларига эга бўлган “модел-аналог” каби тасвирланади. Ҳосил бўлган “туташ модел” пластинага Кирхгоф-Ляв гипотезаси доирасида пластиналар назариясининг барча муносабатларини қўллаш мумкин бўлади. Пластинада тешикнинг мавжудлиги координаталарнинг ўзгарувчан функциялари сифатида эгилиш бикирлиги ва массасини ўз ичига олган интеграл-дифференциал тенгламада ифодаланади. Математик моделини қуриш мақсадида дастлаб икки ўзгарувчи импульсив функциядан фойдаланилади:

$$\Gamma_0(x - x_1; y - y_1) = \Gamma_0(x - x_1)\Gamma_0(y - y_1), \quad (1)$$

бу ерда $\Gamma_0(x - x_1) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \text{ бўлганда} \\ 1, & x > x_1 \text{ бўлганда} \end{cases}$

Тешикнинг ички контурлари пластинанинг мос томонларига параллел ва ва $x_1 < x < x_2$, $y_1 < y < y_2$ бўлган ҳолда таянчлардан озод деб қаралади. Бу ҳолда марказий тўғри тўртбурчакли тешикли пластинанинг бикирлигини қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин:

$$\bar{D}_{ij} = D_{ij}\lambda_1(x, y);$$

бу ерда

$$D_{ij} = B_{ij} \frac{h^3}{12}, B_{ij} - \text{пластинанинг эластиклик катталиклари,}$$

$$B_{11} = \frac{E_1}{1 - \mu_1\mu_2}, B_{22} = \frac{E_2}{1 - \mu_1\mu_2}, B_{12} = B_{21} = \mu_1 B_{22} = \mu_2 B_{11}, B = \frac{G}{2},$$

E_1, E_2 – x ва y ўқлари йўналишидаги эластиклик модуллари; G – силжиш модули; μ_1, μ_2 – Пуассон коэффицентлари;

$$\lambda_1(x, y) = 1 - \Gamma_0(x - x_1; y - y_1) + \Gamma_0(x - x_2; y - y_1) + \\ + \Gamma_0(x - x_1; y - y_2) - \Gamma_0(x - x_2; y - y_2)$$

(1) ни инобатга олсак, $\lambda_1(x, y)$ қуйидагича ифодаланади:

$$\lambda_1(x, y) = 1 - \Gamma_{0x}\Gamma_{0y}$$

бу ерда

$$\Gamma_{0x} = \Gamma_0(x - x_1) - \Gamma_0(x - x_2); \Gamma_{0y} = \Gamma_0(y - y_1) - \Gamma_0(y - y_2)$$

Пластина массаси зичлик орқали ифодаланади ва зичлик параметрини қуйидагича ёзиб олиш мумкин:

$$\gamma_1 = \gamma_0\lambda_1(x, y);$$

Γ_0 – нолинчи тартибли импульсив функция; γ_0 – пластина материалининг зичлиги.

Ўзгарувчан бикирлик ва массага эга пластинанинг деформацияланган ҳолати кўрилади. Ўрта текислик нуқталарининг эгилиши пластина қалинлигига нисбатан кичик, деформациялар эластиклик чегараларида ётади, деб фараз қилинади. Пластина ҳаракати Декарт (ўнг) координаталар тизимида кўрилади (1-расм). Деформацияланмаган пластинанинг ўрта теукислигини текислик деб қабул қиламиз. Текисликнинг кўчиши ҳаракат давомида x ва y координаталар ва t вақт орқали ҳисобга олинади. Нейтрал текисликдан z масофада жойлашган нуқталарнинг u ва v кўчишлари ҳамда чўзилиш ва силжиш деформациялари қуйидагича ифодаланади:

$$u = -z \frac{\partial w}{\partial x}, \quad v = -z \frac{\partial w}{\partial y},$$

$$\varepsilon_x = -z \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad \varepsilon_y = -z \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}, \quad \gamma_{xy} = -2z \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y},$$

Пластина учун умумлашган Гук қонуни қуйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= -z \left[B_{11}(1 - R_{11}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + B_{12}(1 - R_{12}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + 2B_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right], \\ \sigma_y &= -z \left[B_{21}(1 - R_{21}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + B_{22}(1 - R_{22}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + 2B_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right], \\ \tau_{xy} &= -z \left[B_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + B_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + 2B_{66}(1 - R_{66}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} \right], \end{aligned}$$

R_{ij} – релаксация ядроси $R_{ij}(t)$ бўлган мос интеграл операторлар:

$$R_{ij}\phi = \int_0^t R_{ij}(t - \tau)\phi(\tau)d\tau, \quad i, j = 1, 2,$$

Материалнинг қовушқоқ-эластик хусусиятини ифодалаш учун Колтунов-Ржаницыннинг релаксация ядроси кўринишида олинади.

$$R_{ij} = A_{ij}e^{-\beta_{ij}t}t^{\alpha_{ij}-1}$$

Бу ерда A_{ij} , α_{ij} ва β_{ij} материалнинг қовушқоқ-эластик хусусиятини ифодаловчи параметрлар.

Юқорида келтирилган муносабатларни ҳамда ортотроп пластина материалнинг қовушқоқ-эластик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қаралаётган ортотроп пластина учун маълум бўлган ҳаракат тенгласига [6] қўйиб, кўндаланг тебраниш тенгласи қуйидаги кўринишда ифодаланади:

$$\begin{aligned} &\lambda_1(x, y) \left[D_{11}(1 - R_{11}) \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 4D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^4 w}{\partial x^3 \partial y} + \right. \\ &+ 2[D_{12}(1 - R_{12}) + 2D_{66}(1 - R_{66})] \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + 4D_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^4 w}{\partial x \partial y^3} + \\ &+ D_{22}(1 - R_{22}) \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} \left. \right] + 2 \frac{\partial \lambda_1(x, y)}{\partial x} \left[D_{11}(1 - R_{11}) \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + \right. \\ &+ [D_{12}(1 - R_{12}) + 2D_{66}(1 - R_{66})] \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} + 4D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y} + \\ &+ D_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^3 w}{\partial y^3} \left. \right] + \frac{\partial^2 \lambda_1(x, y)}{\partial x^2} \left[D_{11}(1 - R_{11}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 2D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + \right. \\ &+ D_{12}(1 - R_{12}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \left. \right] + 2 \frac{\partial^2 \lambda_1(x, y)}{\partial x \partial y} \left[D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 2D_{66}(1 - R_{66}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \Big] + 2 \frac{\partial \lambda_1(x, y)}{\partial y} \left[D_{16}(1 - R_{16}) \frac{\partial^3 w}{\partial x^3} + 3D_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^3 w}{\partial x \partial y^2} + \right. \\
 &\quad \left. + [D_{12}(1 - R_{12}) + 2D_{66}(1 - R_{66})] \frac{\partial^3 w}{\partial x^2 \partial y} \right] + D_{22}(1 - R_{22}) \frac{\partial^3 w}{\partial y^3} \Big] + \quad (2) \\
 &\quad \frac{\partial^2 \lambda_1(x, y)}{\partial y^2} \left[D_{12}(1 - R_{12}) \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + 2D_{26}(1 - R_{26}) \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + \right. \\
 &\quad \left. + D_{22}(1 - R_{22}) \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} \right] + \frac{\gamma_1 h}{g} \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0,
 \end{aligned}$$

Бу ерда g – эркин тушиш тезланиши.

(2) интеграл-дифференциал тенглама берилган чегаравий ва бошланғич шартлар билан биргаликда тешикли қовушқоқ-эластик пластина эркин тебранишларининг математик моделини ифодалайди.

Кейинги тадқиқотларнинг объекти марказий тўғри тўртбурчакли тешикли ортотроп қовушқоқ-эластик тўғри тўртбурчакли пластиналар бўлгани учун қуйида уч турдаги чегаравий шартлар келтирилган:

Биринчи тур: пластинанинг барча томонлари шарнирли таянчга эга:

$$x = 0; a \text{ бўлганда } w = 0, \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0; \quad y = 0; b \text{ бўлганда } w = 0; \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} = 0,$$

Иккинчи тур: пластинанинг барча томонлари қаттиқ маҳкамланган:

$$x = 0; a \text{ бўлганда } w = 0, \frac{\partial w}{\partial x} = 0; \quad y = 0; b \text{ бўлганда } w = 0; \frac{\partial w}{\partial y} = 0,$$

Учинчи тур: пластинанинг икки қарама-қарши томони шарнирли таянчга эга, қолган иккитаси қаттиқ маҳкамланган:

$$x = 0; a \text{ бўлганда } w = 0; \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0, \quad y = 0; b \text{ бўлганда } w = 0; \frac{\partial w}{\partial x} = 0.$$

“Туташ модел”нинг афзаллиги шундан иборатки, тешик контурлари таянчлардан озод бўлган пластиналар алоҳида синфга ажратилиб, бикирлиги ва массасалари нолинчи тартибли импульсив функциялар орқали ифодаланиб, бир бутун, яхлит пластина кўринишига келтириб олинганлиги учун тешик контурларида чегаравий шартларни кўриб чиқмасликка имкон беради.

Қуйида, мос равишда, тегишли чегаравий шартларни қаноатлантирувчи эгилиш функциясининг турлари келтирилган:

Биринчи тур: пластинанинг барча томонлари шарнирли таянчга эга бўлган ҳолат учун:

$$w = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N w_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{b}$$

Иккинчи тур: пластинанинг барча томонлари қаттиқ маҳкамланган ҳолат учун:

$$w = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N w_{mn} \sin^2 \frac{m\pi x}{a} \sin^2 \frac{n\pi y}{b}$$

Учинчи тур: пластинанинг икки қарама-қарши томони шарнирли таянчга эга, қолган иккитаси қаттиқ маҳкамланган ҳолат учун:

$$w = \sum_{m=1}^M \sum_{n=1}^N w_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin^2 \frac{n\pi y}{b}$$

Пластиналарнинг кўндаланг тебранишлари масаласи ҳар қандай t вақт учун w функциясини аниқлашга келтирилади.

Хулоса. “Туташ модел” усули билан тўғри тўртбурчакли тешикка эга бўлган ортотроп пластинанинг эркин тебраниш масаласининг математик модели қурилди. Қурилган математик модел ёрдамида ортотроп пластинанинг тебранишлар хусусиятини ҳамда амплитуда-частота характеристикаларига тешикларнинг чизиқли ўлчами, сони, жойи, материал хусусиятлари ва чегаравий шартлари каби турли параметрларнинг таъсирини ўрганишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Kanazawa, T. and Kawai, T., On the lateral vibration of anisotropic rectangular plates, Proceedings of the 2nd Japan National Congress for Applied Mechanics, 1952, pp. 333-8.
2. Harman, R. F. S., The frequency of flexural vibration of rectangular orthotropic plates with clamped or simply-supported edges, J. Applied Mechanics, 26 (1959) 537-40.
3. Dickinson, S. M., The flexural vibration of rectangular orthotropic plates, J. Applied Mechanics, 36 (1976) 101-6.
4. Dickinson, S. M., The buckling and frequency of flexural vibration of rectangular isotropic and orthotropic plates using Rayleigh method, J. Sound and Vibration, 61 (1978) 1-8.
5. Mohan, D. and Kingsbury, H. B., Free vibration of generally orthotropic plates, The Journal of the Acoustical Society of America, 50 (1971) 266-9.
6. Преображенский И. Н. Устойчивость и колебания пластинок и оболочек с отверстиями. - М.: Машиностроение, 1981. - 191 с., ил.

М